

ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРНИНГ ЎҚ ОТИШ ТАЙЁРГАРЛИК ТИЗИМИНИНГ МАЗМУН ВА МОҲИЯТИ

**Чирчиқ ОТҚМБЮ Қуролланиш ва отиш кафедраси умумқўшин ва
махсус бўлинмалари отиш тайёргарлиги цикли ўқитувчиси**

подполковник,

Умиров Дониёр Бердиевич

Чирчиқ ОТҚМБЮ 3-босқич курсанти

Юсупов Жамолиддин Толибжон ўғли

Аннотация: Мазкур мақолада ўқ отишни ўргатишда ахлоқий ва психологик барқарорликни шакллантириш усуллари ва шартлари ҳақида фикрлар жамланган бўлиб, бу мавзу ҳарбийларнинг иш фаолиятида юқори аҳамият касб этади ва бугунги кунда долзарб масала ҳисобланади. Мавзуни ёритишда хорижий мутахассислар фикрлари ўрганилган бўлиб, барча малумотлар илмий далилланган.

Калит сўзлар: “тажовузкор” жойлашиш, жамланиш (концентрация), интуитив ушлаб туриш, юқори тезликда тортишиш.

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос нравственных и психологических методов огневой подготовки, собраны все теоретические факты. В раскрытии темы были использованы мысли зарубежных специалистов.

Ключевые слова: “посягающее” размещение, концентрация, интуитивное хватка, высокоскоростное притяжение.

Дунёда шиддат билан ўзгараётган, минтақалар ва давлатлар ўртасида сиёсий, иқтисодий ва мафкуравий курашлар тобора кескинлашаётган бир шароитда табиийки ҳарбий можаролар, ҳар хил турдаги ҳарбий хавф-хатарлар ҳам, долзарб мавзуга айланиб бораверади. Бу эса ўз навбатида ана

шу хатарни юзага келтириши мумкин бўлган босқинчи, ёвуз кучларга қарши муносиб кураша олиш имкониятини берадиган мукаммал ҳарбий техника ва қурол-яроғларни моҳирона қўллаш ва фойдаланишда ахлоқий ва психологик барқарорликга бўлган эҳтиёжларни юзага келтиради.

Чекланган имкониятларда тўппончадан тезликда мўлжалга олиб олиш техникаси учун пистолеттепкиси бир хилда қўлланиладиган куч билан тортилиши керак. Шунини таъкидлаш керакки, юқоридаги техникадан фойдаланганда пистолетдан ўт очиш мобайнида тепкини босиш амали катта роль ўйнайди. Мерганлик билан ўт очиш учун нишонга йўналтирилган қуролни жойидан қўзғатмай ушлаб туришга ҳаракат қилиш керак. Шу орада тепки ўт очиш жараёнининг энг муҳим фурсатида босилиши учун ўқ узаётган шахснинг муайян ҳаракатни бажариши талаб этилади [1].

Тепки механизимини босаётганда бармоқлар мускуллари координциясининг нозик созланишига, тепкини тортиш жараёнини доимий равишда бармоқлар пайларга қарам бўлиб қолмаслиги керак. Бу юқори тезликда ўқ олишда муаммо яратади.

Қуролнинг қайтариш зарбасини сезиларли даражада ушлаб туриш зарур. Кўрсаткич бармоққа сезиларли оғирлик юклаш шу билан бир қаторда билагларга зўр бермаслик зарур. Нишонга тузатма киритишда кучларни аниқ қўллаш, “тажовузкор” жойлашиш, қуролдан ўқ олишдан кейинги ҳаддан ташқари силжиш муаммосини бартараф этди.

Шунга қарамай таъкидлаш керакки, ушлашнинг нотўғри бажарилиши ва ортиқча ҳаракатларнинг қўлланилиши кўрсаткич бармоққа ортиқча юк юклайди. Уни кишанлайди, қўл билан боғлайди яъни куч бармоқларга ўтказилади [2].

Бундай ҳолда, ўқларнинг жамланмаси бир жойга жамланади, лекин улар нишонга олиш майдонидан бироз пастрокда кўриш мумкун бўлади.

Пистолет дастагини ушлашни шакллантиришда кўрсаткич бармоққа юкни юклаш керак. Бунда тепкини босишни ҳоҳлаган тезликда, ҳамда ақил

билан зудликда амалга ошириш мумкин. Шу билан бирга ствол кувири бири бири билан бирлашмайди.

ХУЛОСА:

1. Тўппончани дастлабки ҳолатида икки қўли билан ушлаб туриш, қуролнинг бир қўли билан ушлаб туриш билан таққослаганда машқнинг ўртача вақтини тахминан 0,5 сония камайтиришга имкон беради [3].

2. Биринчи ўқотишни тезроқ амалга ошириш ўз-ўзини юрғазиш, унинг ишламай қолиши эҳтимоли шунчалик катта ва бутун жараёнинг натижаси шунчалик беқарор.

3. Анъанавий отиш техникаси билан машқни бажариш, қуролни (интуитив) маҳкам ва тўлиқ ушлаб туриш билан тутиш ва жойлашишни аниқлаш, ўқ отувчидан максимал даражада жамланиши (концентрация), ақлий ва ҳиссий жамланишни (концентрация)ни талаб қилади, аммо зарур бўлган отишни самарадорлигини таъминламайди. Ўқларни нишонларга сочилиб тегиши - диаметри 30 сантиметргача бўлган нотекис шаклни доирани ҳосил қилади. 15 мартали отиш давомилигида, отишнинг самарадорлиги натижаларига кўра 96,7% ни ташкил этади яъни 60 та отилган ўқнинг фақатгина иккитасигина нишонга тегмайди [4].

4. Қуролни қаттиқ ушлаб туриш ва уни А.И. Петров услубига биноан отиш пайтида қуролга таъсир этувчи кучларга қарши таъсир нуқталарида маҳкамлаш, кетма-кетликни бажариш пайтида отувчининг пистолет устидан назоратини кучайтиришга ёрдам беради ва шунга кўра, ўқларнинг тегиш самарадорлигини, аниқлигини оширади. Ўқларнинг нишонга сочилиш диаметри 15-20 см бўлган айланада жойлашади [5]. Тўппончани А.И. Петров усули бўйича қаттиқ маҳкамланган ҳолда ушлаш барқарор 100% ўқ отиш самарадорлигини таъминлайди.

5. Mashqni umumiy qabul qilingan texnikaда bajarilishidan farqli ўlarоқ, tўpponchani kattiq uшлаb turiш usulidan fойдаланган ҳолда eksperimental urinishlarda ўqlar orasidaги pazalar dinamikasi aҳamiyatsiz бўлади. Ketma-ket navbatдаги otiшни ўrganiш uchun otiш mexanizmi minimal takvimlarni ўzgartиради. Шу билан бирга, юқори тезликда тортишиш – бу ҳаракатланишнинг aloҳида tsikllari tўplami (ortiшиш davrlari) эмас, balki (monolit) uшлаш va тайёргарлик билан бирлаштирилган tўлақонли сериядир. Otiшlar orasidaги ўртача таннафуслар қуйидагича: 1 va 2 oraligiда - 0,58 соня., 2 va 3 oraligiда - 0,56 соня, 3 va 4 oraligiда - 0,58 соня .

Otiшнинг darajasi va ritm хусусиятларини ўrganiш, cheklangan niшонга олиш imkoniyatlari шароитида юқори тезликда ўқ otiшда курулларни nuqtali aniklash texnikasidan fойдаланиш maқсадга мувофиқ degan хулосага келишимизга imkon беради.

Фойдаланилган адабиётлар ва манбалар:

1. Хуқуқий педагогика: дарслик нашр. В. Я.Кикоча, А. М. Столяренко. М., 2004 й. 434.
2. Витолник В.В. Замонавий техник ўқув воситалари асосида Россия Ички ишлар вазирлиги олий ўқув юртлари курсантларининг ёнфин тайёргарлиги: реферат дис. Санд. пед. фанлар. СПб., 2000.С. 4.
3. Россия Федерацияси ички ишлар органларида ёнфин ўқитиш бўйича қўлланмани тасдиқлаш тўғрисида [Электрон ресурс]: Россия Ички ишлар вазирлигининг 2000 йил 11 сентябрдаги 955-сон буйруғи: ўзгартирилган. Россия Ички ишлар вазирлигининг 2003 йил 20 майдаги 340-сон буйруғи. Хужжат нашр этилмаган. "Консултант Плус" маълумот-хуқуқий тизимидан фойдаланиш.

4. Россия Муаллифлар Жамияти томонидан берилган А.И.Петровнинг 2006 йил 27 декабрдаги 11182-сонли "Тез ўқ отиш пайтида пистолетни ушлаб туриш усули" муаллифлик гувоҳномаси.

5. www.ru.zvezda.